

Sistema Previdenciário Brasileiro

José Barbosa Neto

Resumo

Este estudo aborda o direito previdenciário brasileiro e o direito comparado, explorando questões relacionadas à previdência social, conquistadas ao longo da história da humanidade de maneira democrática. O foco está na atuação do direito previdenciário em relação à Previdência Social, regulamentando, aplicando e protegendo as relações entre beneficiários, contribuições e o papel do Estado e organizações privadas. Uma característica fundamental desse campo é sua constante ligação entre passado e presente, demandando estudo contínuo por parte dos advogados que desejam se especializar nessa área. O estudo também busca analisar a evolução social da previdência em nível global, utilizando metodologia que inclui pesquisa bibliográfica, artigos, materiais online e livros de doutrina, visando aprofundar o entendimento sobre o assunto. O objetivo final é compreender as ações judiciais relacionadas aos direitos dos cidadãos brasileiros em relação à assistência e Previdência Social, abordando temas como morte, idade e doenças, e como esses aspectos afetam o sistema de pagamento mensal para garantir a segurança dos trabalhadores.

Palavras-Chave: Direito Previdenciário, Previdência Social, Evolução Social.

Abstract

This study discusses Brazilian social security law and comparative law, exploring issues related to social security that have been democratically achieved throughout human history. The focus is on the role of social security law in relation to the Social Security system, regulating, applying, and defending the relationships between beneficiaries, contributions, and the roles of the state and private organizations. A fundamental characteristic of this field is its continuous connection between the past and present, requiring ongoing study by lawyers who wish to specialize in this area. The study also seeks to analyze the social evolution of social security on a global scale, using a methodology that includes bibliographic research, articles, online materials, and doctrinal books to deepen understanding of the subject. The ultimate goal is to understand the legal actions related to the rights of Brazilian citizens regarding social assistance and social security, addressing topics such as death, age, and illness, and how these aspects affect the system of monthly payments to ensure the security of workers.

Keywords: Social Security Law, Social Security, Social Evolution, Brazilian Citizens, Legal Actions.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como intuito explicar sobre o direito previdenciário brasileiro e o direito comparado. Discorrendo sobre temas inerentes a previdência social, que foram democraticamente conquistados ao longo da história da humanidade.

Caracterizando a forma como o direito previdenciário tem como matéria de atuação a Previdência Social, regulamentando, aplicando e defendendo as relações entre os beneficiários da previdência social, as contribuições que custeiam a mesma, a relação do Estado e das organizações privadas nesse âmbito.

Uma das principais características do direito previdenciário, quando o assunto é especificamente a previdência social, é a sua relação contínua o passado e o presente, exigindo estudo constante do advogado que deseja se especializar na área.

Também tem como pretensão a análise de seu histórico de modo a comparar sua evolução social no mundo. Toda a pesquisa foi desenvolvida por um sistema de metodologia utilizado em pesquisas bibliográficas, artigos e materiais acessados na internet, livros como pesquisas doutrinárias, todos com o intuito de aprofundar o estudo sobre o tema abrangido.

1

Tem-se como objetivo conhecer as ações judiciais diretamente relacionadas aos direitos dos cidadãos brasileiros quanto à assistência e Previdência Social, relacionadas a morte, idade e doenças. Ou seja, quanto à Previdência Social, se paga um valor mensal para assegurar a vida dos trabalhadores.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O campo do direito previdenciário concentra-se na esfera normativa relacionada à Previdência, conforme estipulado no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, o qual também estabelece sua natureza como um

direito social, se tratando de um direito fundamental oriundo das necessidades sociais, fazendo parte dos direitos sociais de segunda geração, que demandam a ativa intervenção estatal para proteção.

Como um ramo do Direito, o direito previdenciário possui seus próprios princípios e regulamentações legislativas específicas. Sua aplicação mais frequente está na esfera de atuação do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o órgão encarregado da administração da Previdência Social pública no Brasil.

2.1 Princípios do Direito Previdenciário

• Princípio da Solidariedade Social

O princípio da solidariedade, característica fundamental do sistema previdenciário brasileiro, é definido por Dias (2009) como originado nos laços afetivos, refletindo a própria essência da solidariedade, que se traduz no compromisso recíproco entre os indivíduos. Trata-se de um princípio de natureza ética, relacionado à fraternidade e à reciprocidade.

É importante destacar que a Constituição Federal de 1988 expressamente incorpora o princípio da solidariedade, sendo seu fundamento no artigo 3º, inciso II. No contexto do sistema previdenciário, a solidariedade está ligada ao conceito de justiça distributiva, onde a maioria contribui em benefício da minoria.

Portanto, o princípio da solidariedade assegura a adaptação do sistema constitucional, promovendo o equilíbrio econômico e financeiro e evitando a adoção de um sistema puramente capitalizador, com a compreensão de que os mais favorecidos devem contribuir para amparar os menos privilegiados.

• Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

Em termos gerais, o direito está relacionado à maneira de orientar ou estabelecer um determinado comportamento para os outros. Portanto, os direitos humanos correspondem à dignidade intrínseca do ser humano. Os direitos humanos são afirmados por meio da constante busca pela liberdade, pela equidade e contra qualquer forma de violação à dignidade humana (LOPES, et al., 2020).

A declaração dos direitos humanos no ordenamento jurídico resultou de uma longa evolução da sociedade, conquistada por meio de lutas entre governantes e governados. A ideia de dignidade humana foi introduzida pela primeira vez no cristianismo, que enfatizou a capacidade do homem de fazer escolhas contrárias aos seus desejos naturais, com base na relação com Deus (Moraes, 2003).

No entanto, a concepção de dignidade humana no contexto jurídico é resultado da acumulação de reflexões filosóficas de séculos anteriores, com destaque para a contribuição de Kant no século XVIII em sua obra “Fundamentação da Metafísica dos Costumes”. A dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional que deve ser reconhecido pelo Estado, independentemente do regime político adotado (Pereira, 2006).

Devido à sua supremacia hierárquica na norma constitucional, todos os outros diplomas legais devem estar em conformidade com ela, sob pena de inconstitucionalidade (Farias; Rosenvald, 2010). Este princípio é fundamental para a proteção social, com aplicabilidade por meio do sistema de seguridade social.

• Princípio do Equilíbrio Econômico

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) encontra sua base legal no artigo 40 da Constituição Federal, que estabelece a garantia de um regime previdenciário caracterizado pela contribuição e solidariedade, desde que sejam observados os critérios que visem ao equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. O mencionado artigo é composto por 21 parágrafos que regulamentam a aplicação do RPPS.

A principal característica desse princípio é assegurar que o sistema previdenciário seja sustentável do ponto de vista financeiro e atuarial, ou seja, que haja um equilíbrio entre os recursos financeiros disponíveis e os compromissos a serem assumidos pela previdência social.

Assim, o RPPS deve ser gerido de forma a garantir que as contribuições dos segurados e as receitas do sistema sejam suficientes para cobrir os benefícios previdenciários concedidos, sem comprometer a estabilidade financeira no longo prazo.

2

O equilíbrio econômico do RPPS é essencial para garantir a sua sustentabilidade ao longo do tempo e para cumprir o seu objetivo de proporcionar segurança financeira aos segurados no momento da aposentadoria ou em outras situações de necessidade.

Portanto, o princípio do equilíbrio econômico é fundamental para a manutenção da integridade do sistema previdenciário e para assegurar que as futuras gerações também possam usufruir dos benefícios previdenciários.

Além disso, o artigo 40 da Constituição Federal estabelece diversas regras e limites para garantir o equilíbrio econômico do RPPS, como a fixação de idade mínima para aposentadoria, a exigência de contribuição previdenciária por parte dos servidores públicos e a realização de avaliações atuariais periódicas para verificar

a sustentabilidade do sistema. Todos esses mecanismos visam assegurar que o RPPS cumpra sua função de forma responsável e eficaz (LOPES, et al., 2020).

- **Princípio da Proteção ao Hipossuficiente**

O Princípio da Proteção ao Hipossuficiente é fundamental no campo do Direito Previdenciário, pois visa assegurar a proteção social aos indivíduos hipossuficientes, ou seja, àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e têm menor capacidade de prover seu sustento e de contribuir de forma significativa para o sistema previdenciário.

Esse princípio está alinhado com a ideia de justiça social, buscando garantir que as pessoas em maior necessidade sejam amparadas pelo sistema previdenciário, ao reconhecer que nem todos têm igualdade de condições econômicas, e, portanto, exige que, sempre que possível, aqueles com maior capacidade contributiva assumam uma parcela maior de responsabilidade financeira (SIQUEIRA, 2023).

No entanto, também estabelece que as contribuições e os benefícios previdenciários devem ser proporcionais ao poder aquisitivo de cada indivíduo, de modo a não sobrecarregar excessivamente aqueles em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, o legislador tem a prerrogativa de determinar quais benefícios e serviços previdenciários atendem melhor às necessidades dos hipossuficientes, priorizando aqueles que oferecem uma cobertura mais eficaz para atender às demandas da sociedade contemporânea.

Isso significa que o sistema previdenciário deve ser flexível o suficiente para se adaptar às mudanças nas condições econômicas e sociais, garantindo que os benefícios e serviços sejam direcionados de forma efetiva para aqueles que mais precisam.

A Seguridade Social abrange um conjunto de medidas promovidas pelos poderes públicos e pela sociedade nas áreas de saúde, previdência e assistência social, com o objetivo de proteger a população contra contingências sociais, ou seja, situações que podem dificultar a manutenção do sustento do indivíduo e de seus dependentes (LOPES, et al., 2020).

A integração na Seguridade Social pode ocorrer de várias maneiras. Uma delas é por meio de convênios, que são acordos administrativos entre o Estado e instituições sem fins lucrativos para fornecer serviços que, teoricamente, seriam prestados pelo Estado. Um exemplo é a parceria com a Santa Casa da Misericórdia, que atende pessoas que, em princípio, seriam encaminhadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Além disso, a integração pode ocorrer por meio de subvenções sociais, que envolvem o repasse de recursos públicos para instituições filantrópicas ou beneficentes, muitas vezes por meio de Emendas Parlamentares. É importante ressaltar que o orçamento público só pode ser usado para despesas autorizadas (LOPES, et al., 2020).

Outra forma de integração na Seguridade Social ocorre por meio de imunidades tributárias, que são regras constitucionais que limitam a competência dos entes federativos para tributar determinadas pessoas, bens ou situações. Por exemplo, a imunidade tributária para livros, periódicos e jornais.

Por fim, a participação democrática no sistema é prevista como forma de integração na Seguridade Social, conforme o Princípio disposto no Artigo 194, § único, inciso VII da Constituição Federal, que estabelece um caráter democrático e descentralizado da administração, incluindo a participação dos trabalhadores na gestão da seguridade social (SIQUEIRA, 2023).

A principal finalidade da Seguridade Social é proporcionar cobertura contra riscos sociais e amparar a população com recursos provenientes da receita tributária, financiada tanto diretamente pela sociedade como indiretamente, conforme estabelecido pela lei (SIQUEIRA, 2023).

A proteção social tem raízes históricas que remontam à família como principal provedora de cuidados aos idosos e incapacitados. À medida que a colaboração familiar tornou-se inadequada devido à precariedade e à falta de recursos, surgiu a necessidade de ajuda de terceiros, muitas vezes fornecida pela igreja em um primeiro momento.

3

No século XVIII, a Lei dos Pobres marcou o início da intervenção do Estado na proteção social, embora tenha se manifestado mais como um ato caritativo do que como um reconhecimento de direitos subjetivos públicos. À medida que a família continuou a se desagregar, a ajuda voluntária, incluindo o terceiro setor, tornou-se essencial para preencher as lacunas nas ações do Estado na área social.

Além disso, surgiram grupos de mútuo auxílio, nos quais pessoas se reuniam para contribuir financeiramente, a fim de se proteger contra adversidades. Essas sociedades de ajuda mútua acabaram evoluindo para os primeiros sistemas de seguros marítimos.

Na época do Império Romano, surgiram os seguros coletivos que garantiam proteção aos seus participantes e envolviam uma licença estatal para a mendicância, concedida aos que não podiam trabalhar por

incapacidade. Essa licença estatal tinha como principal função fiscalizar os interesses gerais da sociedade. Com o tempo, o Estado passou a assumir uma maior responsabilidade e estabeleceu um sistema estatal de seguros, coletivo e compulsório (IBRAHIM, 2011).

Em tempos mais modernos, especialmente a partir do final do século XIX, a questão da seguridade social se tornou ainda mais relevante dentro da ordem jurídica dos estados. Foi nessa época que a regulamentação dos direitos relacionados à seguridade social começou a se desenvolver no mundo (SIQUEIRA, 2023).

Em 1898, a França promulgou uma norma que garantia assistência aos idosos e vítimas de acidentes de trabalho. Em seguida, os países começaram a se preocupar com os direitos trabalhistas, sociais e econômicos.

O México foi o primeiro a incluir o seguro social em sua Constituição, em 1917, assim como a Constituição Soviética, que também reconheceu os direitos previdenciários no mesmo ano. Em 1919, foi criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que aprovou um programa sobre previdência social em 1921 (CARBONERA, 2008).

A proteção social verdadeiramente se solidificou com a ascensão da sociedade industrial, na qual os trabalhadores passaram a ser amparados em casos de acidentes de trabalho. A falta de proteção em casos de incapacidade para o trabalho gerava insegurança econômica e social (IBRAHIM, 2011).

Nesse contexto, o Estado buscou se afastar da culpa pelas desigualdades sociais que surgiam devido à falta de cuidado com o futuro, dando origem aos mecanismos de segurança social e estabelecendo uma oportunidade igual para todos. Isso culminou no surgimento do Estado de Bem-Estar Social, conhecido como Welfare State (IBRAHIM, 2011).

As legislações relacionadas à seguridade social ganharam força em todo o mundo, além da Europa, após a Primeira Guerra Mundial. Em 1935, nos Estados Unidos, foi aprovado o Social Security Act (Lei de Seguridade Social), que foi a primeira vez que a expressão “seguridade social” foi empregada (LOPES, et al., 2020).

No Brasil, o Estado de Bem-Estar Social foi estabelecido somente com a Constituição de 1988, por meio dos três níveis de proteção estabelecidos no artigo 194 e com apoio financeiro solidário, mediante contribuições sociais previstas no artigo 195 (IBRAHIM, 2011).

No entanto, desde 1920, o Brasil vinha editando normas com o objetivo de instituir sistemas de proteção social. Isso começou com a previdência social, por meio das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPS), criadas em 1923 pela Lei Eloy Chaves. Essas caixas eram organizadas por empresas e financiadas por empregados, empregadores e a União, garantindo benefícios como aposentadoria, pensão por morte e assistência médica.

Essa lei é considerada o marco inicial da Previdência Social no Brasil e foi aplicada a empregados de várias indústrias (CARBONERA, 2008).

Dessa forma, a Seguridade Social, que tem como objetivo atender às necessidades sociais, evoluiu ao longo do tempo, adaptando-se às circunstâncias sociais e históricas por meio de várias formas e instrumentos estabelecidos pelo Direito. A principal função da seguridade social é amparar o segurado em situações adversas em que ele não possui meios para prover o sustento seu e de seus familiares (SIQUEIRA, 2023).

Conceituando a seguridade social de acordo com Castro & Lazzari (2003, p.33), compreende-se que a seguridade social é um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade nas áreas da saúde, previdência e assistência social.

Santos (2005, p.50) destaca que a interpretação do direito de seguridade social deve observar a interpretação constitucional, uma vez que os princípios, direitos e garantias da seguridade social estão presentes na Constituição.

Silva (2003, p.307) afirma que a seguridade social é o instrumento mais eficiente para atender às necessidades sociais e garantir o bem-estar material, moral e espiritual de todos os indivíduos da população.

É importante ressaltar que a participação no sistema de seguridade social não se limita ao Poder Público, envolvendo toda a sociedade por meio de ações conjuntas. O art. 194 da Constituição estabelece que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social.

4

Na visão de Rocha (2004, p.11), as regras jurídicas relacionadas à previdência têm origem constitucional e moldam a estrutura da previdência social brasileira, formando um subsistema dentro do sistema de seguridade social.

Portanto, para cumprir o objetivo constitucional da seguridade social, as normas relacionadas a ela devem ser aplicadas à luz dos princípios constitucionais. A seguridade social representa a garantia de que cada cidadão pode viver com tranquilidade em relação a certas necessidades inerentes à condição humana (LOPES, et al., 2020).

A Previdência Social é consagrada como um Direito Fundamental na Constituição Federal de 1988, sendo

categorizada como um direito fundamental social de segunda geração, destinada a proteger seus segurados contra doença e velhice. Isso está diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, que serve como base para a Constituição, buscando garantir a democracia e a proteção dos direitos dos cidadãos, evitando conflitos entre eles (SIQUEIRA, 2023).

Os Direitos Fundamentais englobam todas as posições jurídicas das pessoas que, de acordo com a legislação constitucional, foram integradas ao texto da Constituição, retirando-as da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos. Eles podem ser classificados em termos de fundamentalidade material e formal, com base em seu conteúdo e importância.

No contexto da Previdência Social, o artigo 201 da Constituição estabelece que o sistema previdenciário será organizado sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observando critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, apenas aqueles que contribuem têm direito aos benefícios previdenciários, exceto em casos específicos, como o trabalhador rural, conforme previsto no artigo 142 da Lei 8.213/91.

A Previdência Social é compulsória para todos os trabalhadores e exige a filiação prévia, relacionada à carência, para evitar que as pessoas negligenciem sua filiação e só se envolvam quando confrontadas com riscos sociais. O equilíbrio financeiro e atuarial é fundamental para garantir que o sistema previdenciário funcione de maneira sustentável e ofereça segurança aos segurados.

A Previdência Social tem suas raízes na necessidade de garantir um futuro seguro para os trabalhadores e tem um caráter assistencial, sendo o Estado o principal responsável por fornecer essa proteção. Ela é um dos pilares da seguridade social e visa à proteção social e ao desenvolvimento social (LOPES, et al., 2020).

Os primórdios da previdência social remontam à insegurança e incertezas da sociedade rural, onde os camponeses enfrentavam desafios como colheitas ruins, mau tempo e pragas. Em períodos difíceis, contavam com a solidariedade das famílias e senhores feudais. No entanto, ao longo do tempo, a previdência social se tornou um sistema mais estruturado, com o Estado desempenhando um papel central na provisão de benefícios previdenciários aos segurados (SIQUEIRA, 2023).

A Previdência Social, como instituição pública, tem como objetivo principal reconhecer e conceder direitos aos seus segurados, que contribuem regularmente, garantindo benefícios em situações como incapacidade de trabalho devido a doença, invalidez, idade avançada, morte, desemprego involuntário, maternidade e reclusão (SAVARIS; SOUZA, 2019).

Segundo a Constituição Federal de 1988, no artigo 194, a Seguridade Social é definida como “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social”.

Esta concepção está em consonância com o trabalho de Genehr (2006), que alega que a Seguridade Social é um direito humano fundamental, com respaldo em dispositivos da Declaração Universal de Direitos Humanos, como a resolução nº 217 A (III), artigo 22 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que estipula o direito de todo ser humano à segurança social e à realização dos direitos econômicos, sociais e culturais necessários para sua dignidade e desenvolvimento pessoal.

A história da Previdência Social no Brasil remonta aos anos 1920, conforme apontado por Coelho (2006), período em que a nação enfrentava uma crise política e uma ameaça ao liberalismo das elites brasileiras.

Nesse contexto, a Lei Eloy Chaves de 1923 foi promulgada, estabelecendo a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), organizadas por empresas e categorias profissionais. As CAPs operavam com um sistema de capitalização coletiva financiado pelos trabalhadores, empregadores e pelo Estado (SILVA, 2021).

Essas entidades tinham como objetivo principal atender às categorias profissionais envolvidas em atividades exportadoras, especialmente os trabalhadores ferroviários, abrangendo áreas como saúde, assistência e previdência social. Entre os serviços oferecidos estavam assistência médica, fornecimento de medicamentos, aposentadoria por tempo de serviço, pensões por velhice e invalidez, bem como auxílio-funeral.

5

A criação da Lei Eloy Chaves em 1923 marcou o ponto de partida do sistema previdenciário brasileiro, conforme destacado por Tonatto (2003). Essa legislação estabeleceu a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) nas empresas ferroviárias da época, destinadas a amparar os empregados que não pudessem mais trabalhar.

Na década de 1930, as classes assalariadas ganharam maior influência no cenário político e econômico, resultando na criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A Previdência Social passou a receber maior atenção por parte do Estado (Jardim, 2008).

Durante o governo de Getúlio Vargas, na década de 1930, surgiram os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), que abrangiam diversas categorias profissionais. Tanto as CAPs quanto os IAPs operavam

sob o regime de capitalização, embora as CAPs fossem geridas por colegiados e os IAPs pelo Estado (GIOVANI; SILVA, 2023).

A década de 1960 testemunhou a instituição da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), que desempenhou um papel crucial na organização do sistema previdenciário. Antes da LOPS, cada instituto cobrava seus próprios valores, mas a nova legislação estabeleceu uma contribuição padrão de 8% sobre o salário-benefício (LOPES, et al., 2020).

Essa evolução histórica demonstra como o sistema previdenciário brasileiro se desenvolveu ao longo do tempo, desde suas origens nas CAPs até a implementação da LOPS, estabelecendo as bases para a Previdência Social no país.

Seis anos após a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), o Brasil estabeleceu o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) para unificar todas as instituições previdenciárias, consolidando o controle estatal sobre o sistema (SIQUEIRA, 2023).

Até o final da década de 1970, a situação financeira era favorável devido ao rápido processo de industrialização e urbanização, resultando em um superávit na relação entre contribuintes e beneficiários.

No entanto, no início da década de 1980, surgiram os primeiros problemas, incluindo o aumento da relação entre beneficiários e contribuintes, endividamento e fraudes, agravando a chamada crise da dívida previdenciária.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 desempenhou um papel fundamental na matéria da seguridade social, incluindo a previdência social, a assistência social e a saúde nos artigos 194 a 204 (GIOVANI; SILVA, 2023).

Um marco importante foi a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), destinado a promover a saúde para todos. A fusão do INPS e IAPAS, com base na Lei 8.029/90, resultou na formação do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), que está em funcionamento até hoje.

Posteriormente, a Emenda Constitucional 20, promulgada em 1998, introduziu diversas alterações na Constituição de 1988, impactando significativamente o sistema previdenciário brasileiro (GIOVANI; SILVA, 2023).

O sistema previdenciário brasileiro, conforme delineado na Constituição Federal de 1988, engloba três regimes de Previdência pública: o Regime Geral de Previdência Social, o Regime Previdenciário Próprio dos Servidores Públicos, conforme a emenda nº 41/2003, e o regime de previdência complementar, regulamentado por lei infraconstitucional (SILVA, 2021).

Wladimir Novaes Martinez (1992) define a previdência social como “a técnica de proteção social que visa proporcionar os meios indispensáveis à subsistência da pessoa humana quando esta não pode obtê-los ou não é socialmente desejável.”

A previdência privada, conhecida como previdência complementar, está prevista no artigo 202 da Constituição de 1988.

O sistema da Previdência Social, como a maioria dos sistemas de seguridade social, é de natureza contributiva, exigindo contribuições de acordo com o artigo 195 da Constituição Federal e a Lei nº 8.212/91 para manter sua estrutura e fornecer benefícios aos segurados. Além disso, o sistema possui filiação obrigatória, garantindo a proteção previdenciária em várias situações comuns do cotidiano (SILVA, 2012).

No entanto, é importante observar que os recursos atualmente arrecadados não são suficientes para cobrir os benefícios dos aposentados, resultando em um crescimento anual da dívida previdenciária (DE LIMA NÓBREGA; DE SOUZA BENEDITO, 2022).

Diante dessa situação, a Previdência Social no Brasil enfrenta desafios significativos, e a garantia dos direitos de aposentadoria para os jovens no futuro é incerta. Portanto, é essencial considerar a importância de planejar desde cedo uma previdência privada para acumular recursos visando a um futuro mais seguro e confortável (CARVALHO, 2013).

Sendo assim, pode se dizer que este fato revela uma possível causa do crescimento nos investimentos das carteiras de previdência privada, tendo em vista o déficit do setor público e a busca por novas garantias no futuro.

6

2.2 Previdência complementar: É um regime previdenciário privado e voluntário

A previdência complementar é um regime previdenciário privado e voluntário, caracterizado por sua autonomia em relação ao regime público de previdência. É regido por normas do direito privado e não exige filiação ao sistema público de previdência (LOPES, et al., 2020).

Qualquer pessoa, inclusive crianças, pode aderir a esse regime, mesmo que já possua um regime próprio de previdência. A base legal para a previdência complementar encontra-se no artigo 202 da Constituição Federal de 1988.

A adesão à previdência complementar ocorre por meio de um contrato de adesão, que é regido pela autonomia de vontade das partes. A legislação que rege esse regime é a Lei Complementar nº 109/201 (GIOVANI; SILVA, 2023).

A previdência complementar é gerenciada por entidades abertas de previdência privada (regulamentadas pela SUSEP - Superintendência de Seguros Privados) e entidades fechadas de previdência privada (regulamentadas pela PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar) (SAVARIS; SOUZA, 2019).

Existem dois tipos principais de previdência complementar:

Previdência Complementar Aberta: Essa modalidade vende planos para qualquer pessoa, sem restrições, e geralmente assume a forma de Sociedade Anônima (S.A.), com vínculos a seguradoras que atuam no segmento de seguros de vida. São instituições com fins lucrativos e frequentemente ligadas ao mercado financeiro (SILVA, 2012).

Previdência Complementar Fechada: Nessa modalidade, os planos são destinados a um grupo específico de pessoas, como os trabalhadores de uma empresa, de um grupo de empresas ou de uma classe profissional. São instituições sem fins lucrativos e geralmente constituídas sob a forma de Fundações privadas.

A Emenda Constitucional nº 20/98, implementada em 2013, introduziu mudanças significativas relacionadas à previdência dos servidores públicos. Os §§ 14 a 16 do artigo 40 da Constituição Federal permitiram a criação de um teto previdenciário igual ao do INSS para os funcionários públicos, sendo que o teto do INSS é significativamente mais baixo (DE LIMA NÓBREGA; DE SOUZA BENEDITO, 2022).

Para implementar essa regra, era necessário que o ente público estabelecesse uma previdência complementar para seus servidores públicos, conhecida como FUNPRESP. A FUNPRESP é uma previdência privada com gestão pública, baseada em contrato e contribuições voluntárias (CARVALHO, 2013).

Ela permite que os servidores públicos que desejam se aposentar com um salário superior a R\$ 5.200,00 (o teto do INSS e agora o teto do RPSP) contratem o programa, contribuindo voluntariamente. No entanto, o valor a ser recebido no futuro dependerá da capitalização acumulada ao longo da vida contributiva.

Para os servidores que se aposentaram antes da Emenda Constitucional nº 41/03, manteve-se a integralidade, com a aposentadoria baseada no que foi pago ao longo da vida, sem idade mínima, e havia paridade com as demais categorias. Aqueles que se aposentaram até a emenda de 41/03 também mantiveram a integralidade e a paridade com as demais categorias, mas foi estabelecida uma idade mínima (GIOVANI; SILVA, 2023).

Já para aqueles que se aposentaram após a emenda de 41/03, não há mais integralidade, embora a paridade com as demais categorias seja mantida. Além disso, houve o aumento da idade mínima para aposentadoria (55 anos para mulheres e 60 para homens), a criação de fundos e a fixação do teto igual ao INSS (SAVARIS; SOUZA, 2019).

CONCLUSÃO

Este estudo sobre o direito previdenciário brasileiro e o direito comparado revelou a importância fundamental da previdência social como um direito democrático conquistado ao longo da história da humanidade.

Analisamos como o direito previdenciário regula as relações entre beneficiários, contribuições e o Estado, desempenhando um papel crucial na proteção dos trabalhadores.

Uma das características desse campo é sua ligação entre o passado e o presente, exigindo um estudo contínuo por parte dos profissionais que desejam se especializar nessa área em constante evolução. Observamos também como a previdência social passou por transformações significativas em nível global, adaptando-se às mudanças sociais e econômicas.

Além disso, exploramos a importância das ações judiciais relacionadas aos direitos dos cidadãos brasileiros em relação à assistência e previdência social, destacando como temas como morte, idade e doenças desempenham um papel fundamental no sistema de pagamento mensal para garantir a segurança financeira dos trabalhadores.

Em última análise, este estudo permitiu compreender a complexidade e a relevância do direito previdenciário na proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. À medida que a sociedade continua a evoluir, os profissionais e as políticas devem se adaptar para garantir que a previdência social continue a desempenhar um papel vital na promoção da dignidade humana e no bem-estar de todos os indivíduos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição Federal 1988. Brasília, 1988.

BRASIL. Ministério da Previdência Social, 2010. Disponível em: <http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=379> Acesso em: set. 2023.

CARBONERA, Fernanda Rafaela. Regime Próprio de Previdência Social de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu – PR, 2008.

CARVALHO, Anderson Rabelo de. FUNPRESP: a instituição da previdência complementar ao servidor público federal. 2013.

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 3ª ed., São Paulo: Ltr, 2002.

DE LIMA NÓBREGA, Tatiana; DE SOUZA BENEDITO, Maurício Roberto. O regime previdenciário do servidor público: De acordo com a Emenda Constitucional 103/2019 Reforma da Previdência. Editora Foco, 2022.

GIOVANI SILVA, Geraldo et al. Projeto Social e Constituição de 1988: uma análise sobre a seguridade no Brasil. Dissertação de Mestrado. São Paulo, Brasil: FLACSO Sede Brasil.

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 16ª edi. Rio de Janeiro, 2011.

LOPES, Luis Felipe Dias et al. Aposentadoria Especial no Âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social sob a Ótica da Súmula Vinculante nº 33. Desenvolvimento em Questão, v. 18, n. 53, p. 408-426, 2020.

MARTINEZ, Wladimir Novaes. A Seguridade Social na Constituição Federal. 2. ed. São Paulo: LTR, 1992.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

PEREIRA, Potyara A. P. A política social no contexto da seguridade social e do Welfare State. Serviço Social e sociedade. São Paulo: Cortez, n. 56, mar. 2006.

ROCHA, Daniel Machado. O Direito Fundamental à Previdência Social na Perspectiva dos Princípios Constitucionais Diretivos do Sistema Previdenciário Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.

SAVARIS, José Antonio; SOUZA, Victor Roberto Corrêa de. Tutela jurídica dos direitos sociais em formação na PEC da “Nova Previdência”: uma análise do tratamento conferido às aposentadorias voluntárias. Novos Estudos Jurídicos, v. 24, n. 3, p. 913-941, 2019.

SILVA, Jamile de Lima. A previdência social como instrumento de inclusão social e as perspectivas após a emenda constitucional nº 103/2019. 2021.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2003.

SILVA, Marlene de Fátima Ribeiro. A judicialização do Contrato Previdenciário e o impacto do custo administrativo das demandas judiciais para as atividades que são desenvolvidas pelas entidades de Previdência Complementar. 2012.

SIQUEIRA, Matheus Fagundes et al. Previdência social do Brasil: a necessária reforma de 2019. 2023.